

ПУБЛИКАЦИЯ ОСМАН ХОДЖИ ПУЛАТХОДЖАЕВА К ЮБИЛЕЮ
ОСНОВАНИЯ БУХАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р.Мухторов

магистрант Ферганского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14416305>

Аннотация

В данной тезисе рассматривается публикация Осман Ходжи Пулатхужаева “Buhara Cumhuriyeti (Eski Buhara Cumhuriyetinin Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla)” (Республика Бухара (к юбилею основания Старобухарской Республики))

Ключевые слова и фразы: журнал “Новый Туркестан”, «джадидизм», иммигрант, публикация, Туркестанский идеал, Бухарская Республика. В Узбекистане, период после приобретения независимости стал временем глубоких исследований для учёных историков, посвятивших себя раскрытию истории Родины. Одним из фокусов их внимания стала история Туркестанского края, сосредоточившая в себе события конца XIX – первой половины XX века. В этот период на почве социально-политических трансформаций зародилось движение джадидизма, в котором выделяется личность выдающегося борца за независимость – Османа Ходжи Пулатходжаева.

В изучении биографии Осман Ходжи можно разделить на два этапа: первый этап обрисовывается в контексте его пребывания на родине, в Бухаре. Здесь, в пределах своей Родины, он стал важной фигурой в развитии национального сознания и активно пропагандировал модернизацию образования. В последующем, его усилия были направлены на укрепление независимости Бухарской Народной Республики. Второй период жизни Османа Ходжи Пулатходжаева, связанный с его пребыванием в иммиграции в Турции, Афганистане, Иране, Польше и Пакистане, приобретает особое значение. Здесь он активно включается в дела, направленные на борьбу за независимость Родины. Одним из ярких примеров становится формирование им организации ТНЕ (Туркестанское национальное единство), которая активно сопротивлялась влиянию большевиков. Важным элементом этой борьбы стало создание журнала “Yeni Turkiston” («Новый Туркестан») в Стамбуле, который стал платформой для публикации социально-политических статей, сосредотачивающих внимание на идеях независимости Туркестана и мобилизации против советского влияния. Осман Ходжа сам тоже писал

статьи, и они публиковались в журнале “Yeni Turkiston” («Новый Туркестан»).

Я хотел бы остановиться на одной из таких статей под названием “Buhara Cumhuriyeti (Eski Buhara Cumhuriyetinin Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla)” (Республика Бухара (к юбилею основания Старобухарской Республики)), опубликованной 39 выпуске в сентябре 1931 года в журнале “Yeni Turkiston,” которая является ключевым моментом в понимании идеалов и целей движения.

Осман Ходжа рассматривает преобразование Бухарского эмирата в республику в сентябре 1920 года как значимое событие в истории Туркестана. Это событие знаменовало собой не только окончание тысячелетнего феодального правления, но и начало эпохи, основанной на принципах демократии и модернизации. Автор акцентирует внимание на том, что этот переход стал возможным благодаря стремлениям народов региона преодолеть феодальные устои и реализовать идеалы современной демократии.

Середина XIX века ознаменовалась пробуждением исламского мира, вызванным влиянием европейской культуры. Турция, ставшая центром движения молодотурков, внесла значительный вклад в распространение идей либерализма. Молодотурки боролись не только против внутреннего консерватизма, но и за модернизацию мусульманских обществ. Эти идеи нашли отклик среди мусульман Российской империи, особенно в среде северных тюрков — жителей Идель-Урала, Крыма и Кавказа.

Деятельность Исмаила Гаспринского, начавшаяся с издания газеты “Тарджуман” в 1883 году, способствовала реформированию исламских школ, известных как усули-жадид. Эти школы, сочетавшие традиционные исламские дисциплины с элементами светского образования, стали важным инструментом культурного возрождения.

Осман Ходжа отмечает, что экономическое и социальное развитие Бухары в конце XIX века способствовало росту недовольства феодальной системой. Введение железных дорог, развитие торговли и технологий, а также изменения в сфере образования создали условия для социальных преобразований. При эмирах Абдулахаде (1885–1910) и Музаффаре (1850–1885) начались первые реформы, сопровождаемые критикой устаревших порядков. Такие деятели, как Ахмад Махдум, Иноят Махдум и Абдулмаджид Юсуф, внесли вклад в развитие реформаторских идей, несмотря на жесткое противодействие со стороны властей и духовенства.

Русско-японская война (1904–1905) и Революция 1905 года в России продемонстрировали слабость царского правительства, что усилило стремление тюрков к реформам. В Бухаре начали распространяться тюркские газеты, такие как “Тарджуман”, а молодежь активно включилась в реформаторское движение. Эти процессы привели к созданию групп младобухарцев, выступавших за модернизацию государства.

После Октябрьской революции 1917 года в России давление на реформаторов в Бухаре усилилось. Эмир Алимхон, занявший престол, пытался сохранить традиционную систему, что привело к конфликтам и репрессиям. Однако младобухарцы, сосредоточив свои усилия в Ташкенте, продолжали борьбу. Воспользовавшись войной между Бухарой и Советским правительством Туркестана, они совершили нападение на Бухару в 1920 году.

1 сентября 1920 года город пал под натиском младобухарцев, что ознаменовало провозглашение Бухарской Народной Республики. Эмир Алимхон бежал в Восточную Бухару, а затем в Афганистан. Осман Ходжа подчеркивает, что данное событие и его дата имеют важнейшее значение в политической истории Туркестана. Многолетняя борьба младобухарцев, которая началась с инициатив по созданию новых образовательных учреждений и распространению прогрессивной прессы, завершилась успешной реализацией их политических целей. Эмигрировавшие ранее участники революционного движения вернулись в страну, что способствовало изменению политической системы. В результате этих преобразований в тысячелетней политической истории Бухары, являвшейся частью Туркестанского региона, началась новая эпоха.

Преобразование Бухарского эмирата в республику в 1920 году стало ключевым моментом в истории Туркестана, символизируя не только окончание феодальной эпохи, но и начало новой эры, основанной на демократических принципах и модернизации. Этот процесс был результатом длительной борьбы народов региона за преодоление устаревших политических и социальных порядков, которые тормозили развитие. Влияние идей либерализма и реформ, распространенных в исламском мире, а также экономические и социальные изменения, сыграли важную роль в создании условий для революции. В конечном итоге, успех младобухарцев в 1920 году стал кульминацией многолетнего реформаторского движения, которое привело к значительным

изменениям в политической системе региона и положило начало новой исторической эпохе для Бухары и всего Туркестана.

Использованная литература:

1. Osman Kocaoglu. Buhara Cumhuriyeti (Eski Buhara Cumhuriyetinin Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla) // Yeni Turkiston (1927-1931) sayı 39 (Eylül, 1931) - S. 1-11;
2. A look at the activities of Osman Khoja in the USSR. M.A.Mannonjonovich, S.Qurbon. E-Conference, 2021. papers.econferenceglobe.com
3. Usmon Khoja Polatkhojayev's participation in Jadidish movement. M.A.Mannonjonovich, S.Qurbon. E-Conference, 2021. papers.econferenceglobe.com
4. Maxmudov A.M. Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning ijtimoiy - siyosiy faoliyati. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi. – Farg'ona, 2022. – 137 b.